

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 343 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari	338
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	

MOLIYAVIY NATIJALAR STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna

DSc, dotsent

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

ORCID: 0000-0002-0654-8152

Annotatsiya: Maqolada tanlangan mavzu doirasidagi mavjud ilmiy maktablar vakillarining tadqiqot natijalari tanqidiy tahlil qilingan, umumlashtirilgan hamda ularning natijalari asosida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlari bloklarini shakllantirish hamda ular negizida strategik prognoz balansini tuzish taklif etilgan. Shuningdek, maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruvi samaradorligini nomoliyaviy va moliyaviy ko'rsatkichlar orqali baholash imkoniyatini yaratadigan strategik samaradorlik ko'rsatkichlari jamlanmasi tavsiya etilgan va ularning amaliyotda qo'llash mexanizmi strategik prognoz balansini tuzish orqali ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: strategik boshqaruv hisobi, moliyaviy ko'rsatkichlar, nomoliyaviy ko'rsatkichlar, strategik prognoz balansini.

Abstract: In the article, within the framework of the study, the results of scientific research of representatives of various scientific schools are critically analyzed, their recommendations are summarized and, based on the results, the financial and non-financial indicators of economic entities, as well as the mechanism for drawing up a strategic forecast balance on their basis, are described in detail. The article also analyzes and provides recommendations on a set of strategic performance indicators that allow enterprises to assess the effectiveness of strategic management of financial results through non-financial and financial indicators.

Key words: strategic management account, financial indicators, non-financial indicators, strategic forecast balance.

Аннотация: В статье, в рамках проводимого исследования критически проанализирована результаты научных исследований представителей различных научных школ, обобщены их рекомендации и по результатам подробно описаны финансовые и нефинансовые показатели хозяйствующих субъектов а также механизм составления стратегического прогнозного баланса на их базе. В статье также анализируется и даются рекомендации по набору стратегических показателей эффективности, позволяющих предприятиям оценивать эффективность стратегического управления финансовыми результатами через нефинансовые и финансовые показатели.

Ключевые слова: стратегический управленческий учет, финансовые показатели, нефинансовые показатели, стратегический прогнозный баланс.

KIRISH

Bugungi kunda jadallashib borayotgan globallashuv jarayoni xo'jalik subyektlaridan uzoq muddatga mo'ljallangan strategik rivojlanish yo'nalishlarini hamda asosiy ko'rsatkichlarini aniqlab olishni talab qiladi. Zero, rivojlangan mamlakatlarda ushbu jarayon "...kompaniyalar muvaffaqiyatining asosiy omili bo'lib, strategik ahamiyatga ega bo'lgan tezkor va ishonchli ma'lumotlarni olish hamda muhim boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatini yaratib kelmoqda".

Dunyo miqyosida kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblangan strategik boshqaruv hisobi usullarini optimallashtirish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ushbu sohada amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar xo'jalik subyektlarida moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini amaliy jihatdan yetarlicha yoritib bera olmaydi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobining ayrim jihatlari bo'yicha nazariy hamda amaliy ishlanmalarning yetishmasligi, shuningdek, strategik menejmentning ahamiyati ortib borayotgan sharoitda

xalqaro kompaniyalarning ushbu hisob shakliga bo'lgan qiziqishining oshishi xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini yanada chuqurroq tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Hozirgi davrda "qabul qilingan o'rta muddatli dasturlar asosida tarkibiy va institutsional o'zgarishlarni chuqurlashtirish hisobiga yalpi ichki mahsulotning barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash, korporativ boshqaruvning zamonaviy standart va usullarini joriy etish hamda korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirish" ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini samarali tarzda tashkil etish va yuritishning nazariy hamda amaliy jihatlarini xorijiy olimlardan A. Apcherch, Ye. Atkinson, R. Banker, P. Byuer, K. Druri, K. Uord, Ch. Xorngren o'z ilmiy ishlarida batafsil talqin qilgan.

MDH davlatlari iqtisodchi olimlaridan V. B. Ishavkevich, V. E. Kerimov, I. G. Kondratova, V. F. Paliy tomonidan ham strategik boshqaruv hisobi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A. A. Abdug'aniyev, N. B. Abdusalamova, U. U. Kostayev, A. X. Pardayev, B. A. Xasanov, A. A. Xashimov, I. K. G'iyosov ilmiy ishlarida strategik boshqaruv hisobini tashkil etishning ayrim nazariy va amaliy jihatlarini yoritib berilgan. Biroq, xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini yaxlit bir tizim sifatida amaliy jihatdan tashkil etish bo'yicha ilmiy tadqiqot natijalari deyarli mavjud emas.

Rossiyalik olim V. E. Kerimov ta'kidlaganidek: "Milliy o'quv va ilmiy adabiyotlarimizda strategik boshqaruv hisobi bo'yicha chop etilgan ishlar deyarli yo'q hisoblanadi".

Yana bir iqtisodchi olim N. M. Blajenkova ham shunga o'xshash fikr bildirib, korxonalar amaliyotida strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish masalalari endi kun tartibiga chiqayotganini ta'kidlaydi. Shu munosabat bilan amaliyotda uning mohiyatiga yetarlicha e'tibor berilmayotgani, aksariyat hollarda esa uni an'anaviy boshqaruv hisobining bir qismi sifatida qaralayotgani qayd etiladi.

Mahalliy olimlardan A. X. Pardayev ta'kidlaganidek: "...rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda strategik boshqaruv hisobi — strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilish maqsadida axborot ta'minoti shakllanadigan boshqaruv hisobining bir yo'nalishi sifatida e'tirof etiladi. Strategik boshqaruv hisobi doirasida xo'jalik yurituvchi subyektning barcha faoliyat yo'nalishlari batafsil tahlil qilinadi".

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Mark DeFond hamda Jinshuai Hu strategik boshqaruv jarayonida ishlab chiqarishdan olingan daromadlar, tannarx va sotishdan olingan pul oqimlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish orqali boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni taklif qilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada ilmiy tadqiqotlar davomida aniq faktlarga asoslangan holda ma'lumotlarni guruhlariga ajratish, shuningdek, indeks va normativ usullardan foydalanib, xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobining amaldagi holatini o'rganish hamda unga baho berish, uni tashkil etish va yuritish jarayonlarini tahlil qilish, olingan statistik ma'lumotlarni taqqoslash kabi usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Alohida ta'kidlash joizki, xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarni aniqlash, balki shu paytgacha hisobga olinmagan, baholanmagan va ta'siri e'tibordan chetda qolib kelgan nomoliyaviy ko'rsatkichlar to'plamini ham aniqlash, baholash va hisobga olishni talab etadi.

E'tirof etish kerakki, ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borgan mahalliy olimlardan U. U. Kostayev xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish maqsadida ko'rsatkichlarni moliyaviy va nomoliyaviy bloklarga ajratishni taklif etadi¹.

Biz esa U. U. Kostayev takliflaridan farqli o'laroq, xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish maqsadida foydalaniladigan ko'rsatkichlar majmuasini, ya'ni moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlar majmuasini alohida strategik boshqaruv hisobining obyekt sifatida tan olishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Har qanday xo'jalik yurituvchi subyektning mulk shakli va faoliyat turidan qat'i nazar, barcha xususiyatlarini atroflicha aks ettirish va belgilangan strategiyani amalga oshirish maqsadlariga xizmat qiladigan strategik boshqaruv hisobi tizimini alohida hisob tizimi sifatida tashkil etish kerak degan ilmiy xulosaga kelingan. Ushbu tizimda, eng avvalo, yuqorida qayd etilganidek, moliyaviy ko'rsatkichlardan tashqari noan'anaviy tabiatga ega bo'lgan omillar hamda ko'rsatkichlarning ta'sirini hisobga olish imkonini beruvchi mexanizm joriy etilishi kerak degan xulosaga kelingan (1-rasm).

¹ Костаев У.У. Стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилишнинг назарий ва амалий асослари: Монография / У.У.Костаев; - Т.: "Iqtisod-Moliya", 2020. – 180 б.

1-rasm. Strategik boshqaruv hisobi obyektlari².

Shu maqsadda, xo'jalik yurituvchi subyektlarning strategik faoliyatini kompleks baholash bo'yicha barcha xususiyatlarini atroflicha aks ettirish hamda belgilangan strategiyani amalga oshirish maqsadlariga xizmat qiladigan strategik salohiyat ko'rsatkichlari majmuasi taklif qilingan (2-rasm).

2-rasm. Strategik boshqaruv hisobi (srtategik salohiyat) ko'rsatkichlari³.

² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди

³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди

Taklif etilayotgan strategik boshqaruv hisobi (strategik salohiyat) ko'rsatkichlarining eng muhim jihatlaridan biri — uning yuqori darajadagi dinamikligi va egiluvchanligidir. Bu esa xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan tanlangan strategiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Sababi, bozor iqtisodiyoti sharoitida tashqi va ichki muhitning o'zgaruvchanligi strategik maqsadlar va vazifalarni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish, ularni real iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish zaruriyatini tug'diradi. Shu boisdan, strategik boshqaruv hisobi tizimi ham mutanosib tarzda rivojlanib, strategik salohiyat bloklari doimiy ravishda takomillashtirib borilishi lozim.

Strategik boshqaruv hisobining samaradorligini oshirish uchun xo'jalik yurituvchi subyektlarda ushbu ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan kompleks strategik boshqaruv tizimini shakllantirish zarur. Bu tizim korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, strategik boshqaruv hisobining asosiy maqsadi xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatining moliyaviy barqarorligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqishdan iboratdir.

Shu asosda, dissertatsiya ishida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini har tomonlama tahlil qilish imkonini beruvchi va asosiy ko'rsatkichlarni o'zida jamlagan strategik prognoz balans tuzish konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Bu prognoz balans, o'z navbatida, xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy strategiyasini shakllantirish, aktivlar va majburiyatlarni optimallashtirish hamda kelajakdagi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Strategik prognoz balansida moliyaviy hamda nomoliyaviy ko'rsatkichlar miqdorlarini yaxlit birlikka keltirish maqsadida moliyaviy ko'rsatkichlarning umumiy miqdorini, ya'ni amaldagi balans moddalarining aktivi hamda passivi ko'rsatkichlari hajmini bazis yili 1,00 ga teng deb qabul qilish taklif etilgan. Shunga muvofiq ravishda nomoliyaviy ko'rsatkichlarni indekslar ko'rinishida ifodalash mumkin (1-jadval).

1-jadval. "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatining 2027-yilgacha bo'lgan strategik prognoz balans⁴.

T.r.	Ko'rsatkichlar	2023-y.	2024-y.	2025-y.	2026-y.	2027-y.
Moliyaviy ko'rsatkichlar prognozi (mlrd. so'mda)						
1.	Uzoq muddatli aktivlar	17459	20252	21998	23220	26363
2.	Joriy aktivlar (aylanma mablag'lar)	8151	9456	10271	10841	12308
	Balansning jami aktivi	25610	29708	32269	34061	38671
3.	O'z mablag'lari manbalari	12165	14111	15328	16179	18369
4.	Majburiyatlar	13445	15597	16941	17882	20302
	Balansning jami passivi	25610	29708	32269	34061	38671
	Moliyaviy ko'rsatkichlar indeksi	1,00	1,16	1,26	1,33	1,51
Nomoliyaviy ko'rsatkichlar prognozi						
1.	Innovatsion salohiyat ko'rsatkichlari (indeksi)	1,0	1,20	2,20	2,5	3,0
2.	Investitsion salohiyat ko'rsatkichlari (indeksi)	1,0	1,05	1,20	1,25	1,30
3.	Intelektual salohiyati darajasi (indeksi)	1,0	1,50	2,30	2,80	3,30
4.	Bilim salohiyati indeksi	1,0	1,50	2,50	3,0	4,0
	Nomoliyaviy ko'rsatkichlar indeksi	1,00	1,30	2,21	2,51	2,93
	Jami	2,00	2,46	3,47	3,84	4,44
	Strategik salohiyat indeksi (SSI)	1,00	1,23	1,74	1,92	2,22

4 Муаллиф томонидан ishlab chiqildi

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatining 2023-yilga nisbatan 2027-yilgacha bo'lgan strategik rivojlantirish prognozida faqat moliyaviy ko'rsatkichlar evaziga 1,51 marta o'sishi rejalashtirilgan. Agar u nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarni, balki nomoliyaviy ko'rsatkichlarni ham hisobga olsa va taklif etilayotgan tizimga solsa, strategik salohiyati 1,51 martadan 2,22 barobarga o'sishini kuzatish mumkin.

Tadqiqot natijalariga asosan taklif etilayotgan strategik boshqaruv hisobining asosiy elementi hisoblangan strategik prognoz balansini strategik boshqaruv hisobotining ajralmas qismi sifatida shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Bu hisobot strategik maqsadlar natijasida olinadigan foydaning bashorati, pul oqimlari byudjeti, sarmoya va investitsiyalar byudjeti kabi hisobot shakllari bilan hamohang ravishda tuzilishi lozim.

Mazkur hisobot shakllari va strategik prognoz balansining o'zaro ichki muhim bog'liqligi shundaki, ularda asosiy moddalar tuzilishi, ularning miqdor o'zgarishi hamda strategik salohiyat ko'rsatkichlarining bir qator hisob-kitoblari batafsil aks ettirilgan bo'ladi. Bular esa, o'z navbatida, tegishli tahliliy hisob-kitoblarni amalga oshirish, natijalarni xolisona baholash hamda yuzaga kelgan chetlanishlar sabablarini aniqlash imkoniyatlarini yaratib beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot ishini o'rganish va tahlil qilish davomida quyidagi xulosa va takliflar shakllantirildi.

Belgilangan strategik maqsadlarga erishish uchun unga tomon olib boruvchi yo'llarni aniqlash, ularni tahlil qilish, oqilona foydalanish va resurslardan samarali foydalanish strategik boshqaruv hisobining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Mulkchilik shaklidan qat'i nazar, har bir xo'jalik yurituvchi subyekt strategik boshqaruv hisobini samarali tashkil etishi va uni yuritishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilishi shart.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish maqsadida moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda nomoliyaviy ko'rsatkichlar majmuasidan ham foydalanish zarur. Buning uchun tavsiya etilgan moliyaviy hamda nomoliyaviy ko'rsatkichlar bloklaridan foydalanish taklif etiladi.

Taklif qilinayotgan moliyaviy hamda nomoliyaviy ko'rsatkichlar majmuasi bloklari, ya'ni har bir blokda aks ettirilgan ko'rsatkichlar majmuasi bir butun tizim sifatida hamda bir-biri bilan bog'liq holda ishlash mexanizmini ta'minlash uchun strategik prognoz balansini tuzish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пардаев А.Х., Пардаева З.А. Бошқарув ҳисоби. //Дарслик. - Т: Иқтисод-Молия, 2019 йил, - 556 бет.
2. Пардаева Ш.А. Хўжалик субъектларида молиявий натижаларнинг стратегик бошқарув ҳисобини такомиллаштириш. "Халқаро молия ва ҳисоб" илмий-электрон журнал. www.interfinance.uz, №3, 2021 йил, июн.
3. Пардаева Ш.А. Харажатларнинг стратегик бошқарув ҳисобини самарали ташкил қилиш йўналишлари. "Иқтисодиёт ва таълим" илмий журнали, 2022 йил 2-сон 141-145 бетлар.
4. Пардаева Ш.А. Improving strategic management accounting of financial results in business entities. European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS). Impact Factor 7.455. Volume 3, issue 9 September 2022. www.scholarzest.com.
5. Pardaeva Sh.A. Integrated artificial intelligence and predictive maintenance of electric vehicle components with optical and quantum enhancements. Optical and Quantum Electronics Journal. <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-023-05135-7>. July 2023.
6. P. Srinivasa Rao, Syed Irfan Yaqoob, Mohammed Altaf Ahmed, Pardaeva Shakhnoza Abdinabievna, Syed Mufassir Yaseen & Mahendran Arumugam. Integrated artificial intelligence and predictive maintenance of electric vehicle components with optical and quantum enhancements. "Optical and Quantum Electronics" journal. <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-023-05135-7>. 18 July 2023.
7. Anurag Vijay Agrawal, Mukesh Soni, Ismail Keshta, V.Savithri, Pardaeva Shakhnoza Abdinabievna, Shweta Singh. A probability-based fuzzy algorithm for multi-attribute decision-analysis with application to aviation disaster decision-making. "Decision Analytics Journal". <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100310>. Volume 8, September-2023.
8. Pardayeva Sh.A. Strategik boshqaruv hisobida ko'rsatkichlar tizimi. "Iqtisodiyot va ta'lim" ilmiy jurnali, 2023-yil 2-son. 227-232-betlar.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
